

BUDAYA PENELITIAN DI ASIA TENGGARA

Karakteristik, Tantangan, dan Perubahan

Nina van der Mark, Jumana Hashim, Andrian Liem,
Thinh Ong Phuc, Sonemany Keolangsy, Kathleen
Nicole Uy, Renzo R. Guinto, Afifah Rahman-Shepherd,
Kiesha Prem, Tom Drake, Mishal S. Khan

Daftar Isi

Ringkasan eksekutif	3
Konteks dan latar belakang.....	4
Tujuan dan sasaran proyek	5
Metode.....	5
Desain studi.....	5
Tinjauan cakupan	6
Diskusi kelompok fokus.....	6
Survei online	7
Wawancara informan utama	7
Temuan utama pada budaya penelitian di Asia Tenggara.....	8
1. Budaya penelitian telah meningkat, tetapi tidak untuk semua kelompok.....	8
Ada hambatan yang lebih besar dalam kemajuan karier di kalangan mereka yang tidak bergelar PhD, ECR, wanita, yang berasal dari kelompok etnis minoritas, dan individu dengan disabilitas.....	9
Ada beragam opini mengenai kebijakan institusional terkait perilaku tidak etis, perundungan, pelecehan, dan pelaporan pelanggaran	10
Kemampuan bahasa memengaruhi peluang penelitian di beberapa negara.....	12
Nilai budaya tradisional masih memengaruhi pengalaman peneliti dari gender termarginalisasi.....	12
2. Dukungan institut penelitian untuk penelitian berkualitas tinggi tidak cukup.....	13
Kurangnya waktu dan sumber daya adalah hambatan untuk penelitian berkualitas tinggi	13
Lini masa untuk persetujuan etis menghambat penerapan penelitian	15
Peserta penelitian melaporkan akses terbatas untuk pelatihan, pendanaan, dan bimbingan	15
Kurangnya transparansi tentang cara organisasi mengukur performa penelitian secara negatif memengaruhi peneliti	17
3. Pendana dan kolaborator penelitian asing harus lebih menghargai pakar lokal	19
Pendanaan donatur internasional memengaruhi agenda penelitian nasional	19
Menyeimbangkan peluang dan risiko dalam kemitraan internasional	20
Faktor sejarah dan politik dapat berdampak pada akses dalam peluang pendanaan dan kolaborasi penelitian.....	22
Rekomendasi.....	23
Rekomendasi untuk institut penelitian di Asia Tenggara	23
Rekomendasi untuk pembuat kebijakan di Asia Tenggara	23
Rekomendasi untuk organisasi pendanaan penelitian internasional:.....	24
Lampiran	25
1. Pendekatan survei online.....	25

Latar belakang dan tujuan	25
Metode.....	25
Strategi pengambilan sampel	25
Responden survei – demografis.....	26
Pengumpulan dan analisis data	27
Kuesioner survei.....	28
2. Metodologi wawancara informan utama	29
Latar belakang dan tujuan	29
Metodologi.....	29
3. Batasan metodologi dan informasi studi	30
Pernyataan AI generatif	30
Persetujuan etis	31
4. Kuesioner survei.....	32
Halaman perkenalan	32
Kuesioner	33

Ringkasan eksekutif

Asia Tenggara - sebuah kelompok negara yang kompleks dan beragam terdiri dari 11 negara - memiliki produksi penelitian yang berkembang pesat. Budaya penelitian, yang merujuk pada perilaku, nilai harapan, sikap, dan norma komunitas penelitian, memengaruhi kualitas penelitian yang dihasilkan dan pengalaman peneliti dalam berbagai situasi.

Laporan ini memaparkan penelitian yang dilakukan atas permintaan Wellcome Trust untuk mengkaji perbedaan budaya penelitian di seluruh Asia Tenggara. Kami menemukan bahwa meskipun terdapat variasi di seluruh wilayah, secara keseluruhan, mayoritas merasa bahwa budaya penelitian sedang meningkat. Namun, peserta penelitian dari latar belakang termarginalisasi sering kali tidak merasakan adanya peningkatan dalam budaya penelitian. Mereka sering melaporkan hambatan dalam kemajuan karier, kurangnya kepercayaan terhadap penanganan perundungan dan pelecehan oleh institusi, kekhawatiran terkait hierarki institusi, serta rendahnya kemampuan bahasa Inggris yang membatasi peluang penelitian di wilayah tersebut.

Secara umum, para peneliti yang berpartisipasi menyoroti kebutuhan akan dukungan institusional yang lebih besar untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi. Hal ini termasuk memastikan para peneliti memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian, transparansi yang lebih besar dalam penilaian kinerja, akses yang lebih baik ke pelatihan dan bimbingan, serta proses persetujuan etika yang ditingkatkan untuk meminimalkan penundaan dalam implementasi penelitian.

Terakhir, banyak peserta menyorot dinamika kuasa dalam pendanaan dan kemitraan penelitian internasional. Peserta penelitian di beberapa negara merasa bahwa agenda penelitian mereka didominasi oleh prioritas pendana internasional.

Penemuan ini memberikan bukti konkret tentang bagaimana budaya penelitian dapat menjadi faktor yang mendukung sekaligus membatasi. Memberdayakan peneliti di seluruh Asia Tenggara memerlukan perubahan sistemik dalam dukungan institusional, mekanisme pendanaan, dan kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan penelitian yang inklusif dan berkualitas tinggi yang mendukung prioritas nasional dan kemajuan pengetahuan global. Rekomendasi untuk meningkatkan budaya penelitian termasuk:

Untuk institusi penelitian di Asia Tenggara:

- Bangun lingkungan penelitian inklusif
- Buat investasi dalam infrastruktur dan sistem pendukung penelitian
- Kembangkan sistem evaluasi performa transparan

Untuk pembuat kebijakan di Asia Tenggara:

- Kembangkan strategi budaya penelitian nasional
- Atasi hambatan sejarah dan politik
- Buat investasi dalam pengembangan tenaga kerja penelitian

Untuk organisasi pendanaan penelitian internasional

- Prioritaskan kepemimpinan lokal dan pengembangan kapasitas
- Atasi ketidaksetaraan struktural dalam akses pendanaan
- Dukung kolaborasi regional dan pertukaran pengetahuan

Konteks dan latar belakang

Asia Tenggara terdiri dari 11 negara: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Singapura, dan Vietnam. Terdapat keragaman sosial dan budaya yang besar di wilayah ini, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang berkontribusi terhadap lanskap penelitian yang terus berkembang dan dinamis. Produksi penelitian di kawasan ini telah meningkat secara signifikan antara tahun 2010-2020, dengan Asia Timur dan Pasifik₁ kini menerbitkan lebih banyak artikel setiap tahunnya dibandingkan dengan Eropa atau Amerika Utara. Tabel 1 menunjukkan indikator produktivitas penelitian di seluruh wilayah.

Tabel 1: Indikator sosioekonomi dan produktivitas penelitian di Asia Tenggara¹

Negara	Populasi	Kelompok pendapatan	PDB per kapita	Pengeluaran Domestik untuk Litbang	Pengeluaran Eksternal untuk Litbang	Jumlah Peneliti Litbang	Hasil Penelitian	Kualitas Institusi
Brunei	0,46	HIC	33,4	0,3	Tidak ada data	514	641	3,6
Kamboja	17,4	LMIC	2,6	Tidak ada data	6,4	31	10	2,9
Indonesia	281,2	UMIC	4,9	0,3	6,7	400	118	4,4
Laos	7,7	LMIC	2,1	Tidak ada data	1,7	Tidak ada data	12	3,5
Malaysia	35,1	UMIC	11,9	1,0	0,2	726	646	5,2
Myanmar	54,1	LMIC	1,4	<0,1	1,9	19	8	2,4
Filipina	114,9	LMIC	4,0	0,3	2,7	172	27	3,7
Singapura	5,8	HIC	90,7	2,2	Tidak ada data	7.225	2.150	5,7
Thailand	71,7	UMIC	7,3	1,2	1,7	1.699	195	4,0
Timor-Leste	1,4	LMIC	1,3	Tidak ada data	0,1	Tidak ada data	9	2,3
Vietnam	100,4	LMIC	4,7	0,4	4,4	779	84	3,5

Sumber: 1) Dunia Kita dalam Data – Jumlah penduduk dalam jutaan (2023); 2) Data Bank Dunia – Kelompok pendapatan, yaitu tinggi, menengah atas, menengah bawah (2024); PDB per kapita dalam ribuan dolar AS (US\$) (2024). 3) Pengeluaran domestik untuk litbang sebagai persentase dari PDB, termasuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan eksperimental (2022); 4) OECD Data Explorer – Investasi resmi donatur dalam litbang dalam jutaan dolar AS (US\$) (2023), termasuk penelitian medis, litbang teknologi, dan lembaga penelitian atau ilmiah. 5) Jumlah peneliti litbang per juta penduduk, yaitu para profesional yang terlibat dalam merancang atau menciptakan pengetahuan baru, produk, proses, metode, atau sistem (2022); Hasil penelitian, yaitu jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan teknis per juta penduduk (2020). 6) Indeks Daya Saing Global – Kualitas lembaga penelitian ilmiah pada skala 1-7 (2017).

Mengingat perkembangan lanskap penelitian di Asia Tenggara, sangat penting untuk mengkaji budaya penelitian yang sedang berkembang di kawasan ini. Sebuah tinjauan sistematis terbaru tentang budaya penelitian mengungkapkan betapa multifaset dan berlapis-lapis konsep ini.² Hal ini dapat melibatkan berbagai jenis pemangku kepentingan yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian di berbagai struktur dan lingkungan, yang menghasilkan perbedaan pemahaman tentang budaya penelitian.

Meskipun ada banyak cara untuk mendefinisikan dan mengeksplorasi budaya penelitian, kami mengadopsi definisi The Royal Society (2017) untuk kejelasan dan konsistensi sepanjang penelitian kami.³

“Budaya penelitian mencakup perilaku, nilai, harapan, sikap, dan norma dalam komunitas penelitian kita. Hal ini memengaruhi jalur karier para peneliti dan menentukan cara penelitian dilakukan dan dikomunikasikan” – Royal Society

Sasaran dan tujuan proyek

Sasaran dari penelitian ini adalah menjelajahi budaya penelitian di Asia Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami bagaimana komunitas penelitian yang berbeda di seluruh Asia Tenggara memandang dan mengalami budaya penelitian saat ini.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan utama yang memengaruhi pembentukan budaya penelitian yang positif di seluruh dan di dalam negara-negara Asia Tenggara.
3. Mengajukan rekomendasi untuk mendukung dan memperkuat budaya penelitian di seluruh Asia Tenggara.

Metode

Desain studi

Kami merancang studi multifase dengan metode campuran untuk mencapai tujuan penelitian kami (Gambar 1). Pengurutan metode memungkinkan kami untuk mengembangkan temuan yang diperoleh dari berbagai metode. Fase pertama melibatkan tinjauan cepat untuk memahami lanskap penelitian saat ini di seluruh Asia Tenggara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengidentifikasi fitur dan isu utama yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Temuan dari fase pertama menjadi dasar dalam merancang fase kedua. Fase kedua melibatkan survei online untuk menyelidiki pandangan, pendapat, dan pengalaman berbagai komunitas penelitian di seluruh Asia Tenggara, serta wawancara informan utama (KII) untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor

² Lihat: Kerangka kerja [Tikhonova and Raitskaya's \(2024\)](#) untuk komponen budaya penelitian.

³ Lihat: [Definisi budaya penelitian dari Royal Society](#).

pendukung dan hambatan dalam budaya penelitian di negara-negara Asia Tenggara, baik antar negara maupun di dalam negara-negara tersebut.

Gambar 1: Desain studi multifase dengan metode campuran

Tinjauan cakupan

Pertama, kami melakukan tinjauan cakupan cepat pada literatur yang ditinjau rekan sejawat dan literatur kelabu. Kami melaporkan tinjauan cakupan sesuai dengan Pedoman Pelaporan Terpilih untuk Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis yang diperluas untuk Tinjauan Cakupan. Studi bersumber dari PubMed, Scopus, Web of Science, dan Google. Strategi pencarian menggabungkan terminologi yang berkaitan dengan ‘budaya penelitian’ dan ‘Asia Tenggara’. Kami mengembangkan kerangka kerja berdasarkan komponen kunci budaya penelitian yang dijelaskan oleh Tikhonova dan Raitskaya⁴, dan menggunakan pendekatan deduktif untuk mengekstrak dan menyintesis data dari studi. Temuan dari tinjauan cakupan menjadi dasar dalam pemilihan negara untuk FGD dan topik yang termasuk dalam panduan diskusi FGD. Metodologi lengkap dan temuan dari tinjauan cakupan dipublikasikan dalam laporan terpisah.

Diskusi grup fokus

Setelah tinjauan cakupan cepat, kemudian kami melakukan FGD. Kami telah mengadakan total 6 FGD dengan 24 peserta dari Indonesia, Singapura, Filipina, Laos, dan Vietnam. Negara-negara ini dipilih berdasarkan temuan dari tinjauan cakupan. Kami menemukan bahwa sebagian besar studi tentang budaya penelitian di Asia Tenggara ditulis oleh penulis dari Indonesia (19%), Filipina (21%), dan Vietnam (18%). Beberapa studi ditulis oleh penulis dari Singapura (6%) dan tidak ada yang ditulis oleh penulis dari Laos. Kami mewakili negara-negara ini dalam FGD untuk mengumpulkan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan perspektif mengenai budaya penelitian.

Peserta dipilih secara sengaja untuk menyeimbangkan karakteristik demografis yang berbeda dan untuk mewakili berbagai tahapan karier. Jumlah peserta laki-laki dan perempuan seimbang. Peserta sebagian besar terdiri dari peneliti muda (n=10) dan peneliti madya (n=11). Sebagian besar peserta terafiliasi dengan lembaga akademik publik (n=13). Peserta yang tersisa berafiliasi dengan lembaga atau badan pemerintah, lembaga penelitian swasta,

⁴ [Lihat: Kerangka kerja Tikhonova and Raitskaya's \(2024\)](#) untuk komponen budaya penelitian.

organisasi nonpemerintah, atau lembaga internasional. Untuk mengakomodasi ketersediaan dan preferensi bahasa peserta, ukuran FGD berkisar antara 3 hingga 8 peserta. FGD mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diangkat dalam fase kedua studi kami dan membantu dalam merumuskan pertanyaan survei kami untuk memastikan pengumpulan data yang kuat. Metodologi dan temuan lengkap dari FGD dipublikasikan dalam laporan terpisah.

Survei online

Berdasarkan tinjauan cakupan dan FGD, kami melakukan survei online dengan 646 peserta. Survei tersebut terdiri dari 11 pertanyaan tertutup, 1 pertanyaan terbuka, dan 5 pertanyaan tertutup yang bersifat opsional (Lampiran 1). Pertanyaan tersebut dirancang untuk mengukur faktor pendorong utama dan tantangan yang dihadapi oleh peneliti di berbagai tingkatan – individu, antarindividu, dan institusional – dalam ekosistem penelitian. Survei tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Vietnam, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, Mandarin Sederhana, Lao, Khmer (Kamboja), Thailand, dan Burma (Myanmar). Kami membagikan survei tersebut melalui berbagai platform online dan di kalangan jaringan profesional tim penelitian. Survei ini dilakukan secara anonim, dan metodologi lengkapnya tersedia di lampiran (Lampiran 1).

Meskipun telah disebarluaskan, survei menerima tanggapan yang rendah dari Myanmar (n=8), Timor-Leste (n=4), dan Brunei Darussalam (n=14). Oleh karena itu, diputuskan bahwa data ini tidak akan dimasukkan dalam analisis khusus negara, karena ukuran sampel yang kecil tidak akan mendukung kesimpulan yang dapat diandalkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, responden tidak menjawab semua pertanyaan, sehingga hasil harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan jumlah tanggapan yang diterima.

Wawancara informan utama

Kami kemudian melakukan 36 KII dengan setidaknya dua orang dari setiap negara di Asia Tenggara untuk mengumpulkan data dari negara-negara yang kurang terwakili dan konteks penelitian yang tidak tercakup dalam survei. Kami secara proaktif melakukan pengambilan sampel dari kelompok yang kurang terwakili atau berpotensi dirugikan, seperti perempuan, individu dengan identitas gender minoritas, dan Peneliti Muda (ECR). Kami menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memahami: 1) pendorong budaya penelitian yang diidentifikasi dalam survei; 2) faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara lingkungan penelitian; dan 3) perubahan utama yang dirasakan oleh peneliti dari latar belakang yang beragam sebagai upaya untuk mengoptimalkan penelitian mereka. Metodologi KII secara lengkap tersedia dalam lampiran (Lampiran 2).

Temuan utama mengenai budaya penelitian di Asia Tenggara

Dalam laporan ini, kami menyajikan temuan utama dari fase kedua studi kami, yang menggambarkan pengalaman para peneliti dan faktor-faktor yang memengaruhi budaya penelitian di Asia Tenggara. Temuan dari fase 1, tinjauan cakupan kami, dan FGD, tersedia secara online. Kami menyintesis wawasan dari analisis kuantitatif data survei dan analisis kualitatif KII. Berdasarkan sintesis kami, kami mengidentifikasi tiga karakteristik utama budaya penelitian. Pertama, budaya penelitian meningkat, tetapi tidak untuk semua kelompok. Kedua, peneliti membutuhkan lebih banyak dukungan institusional untuk melakukan penelitian berkualitas tinggi. Ketiga, kami harus mempertimbangkan peran pendana asing dan lembaga penelitian internasional dalam membentuk budaya penelitian.

Kami juga telah mengidentifikasi karakteristik utama dari budaya penelitian yang positif. Peserta penelitian di seluruh wilayah secara konsisten menekankan kolaborasi sebagai landasan utama budaya penelitian yang positif. Kolaborasi dipandang secara positif dan sangat diinginkan oleh para peserta di antara dan di dalam departemen, organisasi, negara, dan wilayah. Kesempatan berbasis tim, seperti lokakarya dan acara sosial yang memperkuat hubungan, dilaporkan dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama.

“Budaya penelitian yang baik adalah tempat orang dapat tumbuh, dan ide-ide dapat berkembang dengan baik. Dibangun atas dasar rasa hormat, kejujuran, dan dukungan—tempat orang merasa aman untuk berkontribusi, berkomunikasi, berbagi, memiliki rasa ingin tahu, dan belajar. “Budaya ini menghargai keragaman dan secara aktif mendorong inklusi” – Responden KII di Thailand

Faktor lain yang berkontribusi terhadap budaya penelitian yang positif meliputi adanya infrastruktur, sumber daya, dan dukungan yang kondusif untuk melakukan penelitian, seperti waktu yang cukup untuk penelitian serta bimbingan dan kepemimpinan yang mendukung. Sifat-sifat individu peneliti, seperti rasa ingin tahu, ambisi, integritas, dan fleksibilitas untuk beradaptasi—juga berperan penting dalam membentuk budaya penelitian yang positif. Lingkungan penelitian yang positif dikatakan ditandai oleh nilai-nilai seperti keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, penghormatan terhadap kebebasan akademik dan otonomi, serta penekanan yang kuat pada keragaman, keadilan, dan inklusi.

1. Budaya penelitian sedang meningkat, tetapi tidak untuk semua grup

Secara keseluruhan, sebanyak 78% (n=480) peserta survei setuju bahwa budaya penelitian mereka sedang meningkat. Di semua negara yang dianalisis, antara 66% dan 90% peserta penelitian berbagi pandangan ini (Gambar 2). KII lebih lanjut mengeksplorasi persepsi peserta penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan budaya penelitian. Peserta penelitian di seluruh wilayah mencatat peningkatan jumlah peneliti, peningkatan keterampilan peneliti, dan peningkatan kualitas penelitian secara keseluruhan. Peserta dari Indonesia dan Malaysia menyoroti pertumbuhan dalam pendanaan internal dan eksternal yang tersedia dari lembaga dan lembaga pendanaan. Peserta juga mencatat bahwa makin banyak perguruan tinggi yang beralih dari fokus pengajaran ke fokus penelitian atau telah memasukkan penelitian ke dalam indikator kinerja utama mereka.

Gambar 2: Perjanjian dengan budaya penelitian meningkat⁵

Ada hambatan yang lebih besar dalam kemajuan karier di kalangan mereka yang tidak memiliki gelar PhD, ECR, wanita, kelompok minoritas etnis, dan individu dengan disabilitas.

Di semua negara, sebagian besar peserta penelitian setuju bahwa kemajuan karier lebih sulit bagi kelompok peneliti tertentu. Di seluruh negara, peserta penelitian merasa bahwa mereka yang tidak memiliki gelar PhD dan ECR menghadapi tantangan terbesar dalam perkembangan karier. Sebanyak 42% (n=260) dari semua responden survei menganggap mereka yang tidak memiliki gelar PhD sebagai yang paling dirugikan, dan 40% (n=245) dari peserta penelitian merasa bahwa peneliti muda (ECR) juga mengalami kerugian serupa (Gambar 3).

Peserta KII menyoroti bahwa ECR⁶ di Myanmar umumnya dipindahkan setiap 3-4 tahun sebagai bagian dari pengembangan karier mereka. Rotasi ini dianggap bermanfaat untuk promosi, tetapi cukup menantang bagi ECR untuk mempertahankan riset mereka karena harus terus beradaptasi dengan lingkungan dan tatanan penelitian yang baru. Peserta KII di Indonesia dan Malaysia mengungkapkan bahwa ECR hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan penelitian atau menulis proposal hibah karena beban mengajar yang berat dan kurangnya dana yang tersedia bagi mereka.

Selain ECR dan mereka yang tidak memiliki gelar PhD, beberapa kelompok lain juga dianggap menghadapi hambatan signifikan dalam kemajuan karier, termasuk perempuan (29%, n=180), individu dengan disabilitas (25%, n=155), dan mereka yang berasal dari minoritas etnis (24%, n=146) (Gambar 3). Perempuan (n=351) lebih cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok yang kurang beruntung (36%, n=126) daripada individu LGBTQ+ (8%, n=28), sementara responden yang mengidentifikasi diri sebagai “jenis kelamin lain”⁷ (n=17) lebih cenderung memilih diri mereka sendiri sebagai kelompok yang kurang beruntung (29%, n=5) daripada perempuan (12%, n=2).

⁵ Seperti yang disebutkan dalam bagian Metode, hasil untuk Timor-Leste, Brunei Darussalam, dan Myanmar dikecualikan dari analisis survei karena tingkat respons yang rendah.

⁶ Dalam survei, Peneliti Muda dikelompokkan menjadi mahasiswa, asisten penelitian, staf pendukung penelitian, tenaga kesehatan penelitian, peneliti tamu, dan peneliti pascadoktoral.

⁷ Kami mengelompokkan “jenis kelamin lain” dalam survei ini karena jumlah tanggapan yang terbatas dalam kategori ini. Di kategori “Lainnya” dalam survei, kami memasukkan nonbiner/jenis kelamin ketiga, memilih tidak menjawab, bayot (istilah Filipina), dan ผู้ชายออกสาวนิดหน่อย (istilah Thailand yang berarti pria feminin).

Peserta penelitian menekankan bahwa orang asing (10%, n=63) juga menghadapi tantangan dalam kemajuan karier. Sebaliknya, staf di lembaga yang didanai oleh Inggris di Vietnam dan Thailand merasa bahwa staf lokal menghadapi hambatan yang lebih besar dalam pengembangan karier.

Gambar 3: Hambatan dalam kemajuan karier di kalangan peneliti tertentu

Pendapat berbeda-beda mengenai kebijakan institusional terkait perilaku tidak etis, perundungan, pelecehan, dan pelaporan pelanggaran.

Sebagian besar responden penelitian merasa bahwa organisasi mereka akan menangani kasus perilaku penelitian yang tidak etis dengan adil, tetapi terdapat perbedaan dalam seberapa nyaman responden merasa melaporkan perilaku penelitian yang tidak etis kepada badan institusi yang berwenang (Gambar 4). Tingkat kenyamanan terendah dilaporkan di Malaysia (32%, n=8), diikuti oleh Indonesia (23%, n=10) dan Filipina (23%, n=12). Peneliti madya seperti dosen (54%, n=15) atau asisten profesor (48%, n=13) kurang percaya diri terhadap kebijakan institusi terkait etika penelitian dibandingkan dengan mahasiswa (75%, n=23), peneliti pascadoktoral (65%, n=44), atau peneliti senior (63%, n=36).

Gambar 4: Tanggapan organisasi terhadap perilaku penelitian yang tidak etis dan pelaporan individu

Namun, hal ini tidak selalu berlaku untuk kepercayaan terhadap kebijakan institusional terkait perundungan, pelecehan, dan pelaporan pelanggaran. Sebagian besar peserta penelitian dari Malaysia (67%, n=18) menyatakan kurang percaya diri terhadap kemampuan organisasi mereka dalam menangani perundungan dan pelecehan secara adil, serta pelaporan pelanggaran (Gambar 5). Peserta penelitian di Thailand (57%, n=40), Kamboja (59%, n=14), Laos (66%, n=29), dan Vietnam (82%, n=42) melaporkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap organisasi mereka. Peneliti perempuan (54%, n=108) kurang percaya diri dibandingkan rekan laki-laki mereka (65%, n=97) terkait seberapa baik organisasi mereka akan menangani perundungan dan pelecehan. Peneliti madya, seperti dosen (42%, n=12) atau asisten profesor (43%, n=12), kurang percaya dibandingkan dengan peneliti muda, seperti mahasiswa (72%, n=24) dan postdoktoral (57%, n=39), atau peneliti senior (69%, n=40) terkait seberapa baik organisasi mereka menangani perundungan dan pelecehan.

Gambar 5: Tanggapan organisasi terhadap perundungan, pelecehan, dan pelaporan pelanggaran

Kemampuan bahasa memengaruhi peluang penelitian di beberapa negara.

Kurangnya kepercayaan diri dalam kemampuan bahasa Inggris dapat menjadi hambatan bagi kemampuan seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Responden dari Singapura (66%, n=16), Malaysia (68%, n=17), dan Filipina (71%, n=36) melaporkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan bahasa Inggris mereka. Di sisi lain, responden di Indonesia (43%, n=19) melaporkan tingkat kepercayaan diri rata-rata terendah terhadap kemampuan bahasa Inggris mereka dan memiliki variasi kepercayaan diri terbesar di antara responden, diikuti oleh Vietnam (54%, n=34) dan Laos (51%, n=23). Selama wawancara, kurangnya kemampuan berbahasa Inggris dengan lancar dilaporkan sebagai hambatan untuk diterima di lembaga penelitian, mendapatkan hibah, menerbitkan karya ilmiah, atau meraih prestasi dalam penelitian.

“Saya yakin bahwa kemampuan melakukan penelitian di kalangan peneliti di Thailand dan peneliti lain, serta profesor di negara-negara Asia Tenggara, cukup baik. Namun, kami menghadapi tantangan dalam menggunakan bahasa Inggris, sehingga kami tidak dapat memublikasikan penelitian di Scopus seperti negara-negara Barat” Responden KII di Thailand

Sebaliknya, kemahiran tinggi dalam bahasa lokal dapat menjadi faktor pendorong bagi para peneliti. Di Malaysia, seorang peneliti mengungkapkan bahwa beberapa universitas masih lebih memilih untuk mengajar dalam bahasa lokal - seperti bahasa Melayu - daripada bahasa Inggris. Kemahiran dalam bahasa lokal juga dapat memengaruhi proses perekrutan; di Brunei Darussalam, warga lokal otomatis memenuhi syarat untuk mendapatkan jabatan tetap.

“Menurut saya pendidikan bahasa Inggris adalah hal yang penting. Namun, di perguruan tinggi negeri, hal tersebut bukanlah faktor utama dalam seleksi untuk menjadi staf. Mereka masih menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu. Karena tidak semua universitas melakukan pengajaran sepenuhnya dalam bahasa Inggris.” Responden KII di Malaysia

“Bagi penduduk setempat, mereka tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan jabatan tetap. Mereka mendapatkan jabatan tetap sejak hari pertama bekerja karena memiliki dukungan lokal. Yang terpenting adalah memberdayakan masyarakat lokal, bukan? Bagi peneliti nonlokal, kami ingin mereka bekerja dengan ketentuan berbasis kontrak. Dengan demikian, mereka harus mendaftar ulang di akhir masa kontrak.” Responden KII di Brunei Darussalam

Nilai-nilai budaya tradisional masih memengaruhi pengalaman para peneliti dari kelompok gender yang termarginalisasi.

Banyak peserta wawancara menekankan pentingnya nilai-nilai budaya tradisional dalam membentuk budaya penelitian di Asia Tenggara, dengan menekankan penghormatan terhadap orang tua dan hierarki berdasarkan pangkat atau posisi.

“Generasi lanjut usia dan pendekatan Konfusianisme yang mengharuskan untuk tidak pernah mempertanyakan orang yang lebih tua, yang merupakan bagian yang sangat mendominasi dalam budaya di Asia Tenggara. Artinya, [para peneliti senior] tidak akan ditantang, dan lebih penting untuk hidup harmonis

dengan semua orang di sekitar Anda daripada terlibat dalam perdebatan dialektis tentang suatu topik tanpa merasa terancam atau mengancam orang lain.” Responden KII dengan pengalaman di seluruh wilayah⁸

Peserta wawancara merasa bahwa Asia Tenggara memiliki budaya patriarki, yang dampaknya berbeda-beda terhadap peserta penelitian. Peserta dari Myanmar merasa bahwa perempuan memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki dalam masyarakat. Pria lebih sering terlihat menduduki posisi kepemimpinan dan diprioritaskan untuk pekerjaan lapangan, sementara wanita dianggap lebih suka tinggal di rumah.

Saat meniti karier di bidang penelitian, peserta merasa bahwa perempuan diharapkan mempertimbangkan kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab mengasuh anak. Ironisnya, situasi ini juga dianggap sebagai peluang bagi perempuan dalam beberapa kasus: dengan laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama dan sering kali menduduki pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, hal ini memungkinkan perempuan untuk menerima kompensasi finansial yang lebih rendah yang biasanya ditawarkan oleh karier penelitian.

“[Di Kamboja,] saya mengajukan permohonan dan bertanya, apakah saya bisa mengajaknya bekerja sama dengan kami? Dan bosnya berkata, tidak. Semua orang sedang berada di proyek lapangan saat ini, jadi kita butuh seseorang untuk tinggal di rumah dan menjawab telepon atau tinggal di kantor dan menjawab telepon.”
Responden KII dengan pengalaman di seluruh wilayah

“Beberapa profesor perempuan tidak perlu khawatir tentang urusan keuangan karena mereka memiliki suami sebagai pencari nafkah. Jadi, untuk tipe profesor perempuan ini, mereka dapat fokus pada studi mereka dan tidak perlu bergantung pada dunia akademis untuk menafkahi keluarga mereka.” Responden KII di Myanmar

2. Dukungan lembaga penelitian terhadap penelitian berkualitas tinggi masih belum mencukupi

Di seluruh Asia Tenggara, banyak peserta penelitian mencatat bahwa mereka menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional yang menghalangi kemampuan mereka untuk melakukan penelitian. Kendala umum yang disebutkan oleh peserta penelitian meliputi waktu yang tidak mencukupi, kompensasi yang tidak memadai, bimbingan yang terbatas, ketidakpuasan terhadap cara organisasi mengevaluasi kinerja penelitian, serta hambatan birokrasi, seperti proses persetujuan etika yang memakan waktu lama.

Kekurangan waktu dan sumber daya merupakan hambatan bagi penelitian berkualitas tinggi

Di seluruh wilayah, peserta penelitian melaporkan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian (Gambar 6). Hal ini paling menonjol di Malaysia (77%, n=21) dan Filipina (55%, n=29). Alasan utama kurangnya waktu meliputi beban kerja administratif yang berat terkait dengan tugas-tugas pengajaran, seperti penilaian dan pengembangan kurikulum, menurut responden KII.

⁸ Beberapa responden KII kami diklasifikasikan sebagai “regional” karena mereka memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan dan/atau memimpin penelitian di lebih dari 3 negara di Asia Tenggara.

Sebagian besar responden dari Kamboja (64%, n=16), Laos (64%, n=28), dan Filipina (53%, n=27) merasa bahwa organisasi mereka memprioritaskan kegiatan lain, terutama pengajaran, daripada penelitian. ECR (59%, n=41) dan anggota fakultas senior (52%, n=31) lebih cenderung melaporkan memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian, sementara hanya 35% dosen (n=10) dan 36% asisten profesor (n=10) yang merasa demikian.

Peneliti dari lembaga yang didanai oleh pemerintah Inggris (66%, n=31) dan sektor swasta atau industri (68%, n=21) lebih cenderung melaporkan waktu penelitian yang memadai, dibandingkan dengan mereka yang bekerja di lembaga yang didanai oleh pemerintah (60%, n=57).

Gambar 6: Opini peneliti tentang ketersediaan waktu mereka dalam melakukan penelitian

Banyak peserta juga mengkhawatirkan kurangnya dukungan organisasi dalam melaksanakan penelitian. Hal ini termasuk tidak adanya program yang dirancang khusus untuk mendukung akademisi baru, serta bantuan yang terbatas bagi ECR dalam memperoleh hibah awal atau menulis publikasi. Peserta dari Laos dan Kamboja, khususnya, menyebutkan tidak adanya dana domestik sebagai hambatan untuk penelitian jangka panjang dan berkelanjutan.

Tidak ada waktu untuk melakukan penelitian karena, Anda tahu, tugas tenaga kesehatan selain merawat pasien dan melakukan tugas administratif lainnya, mereka juga [harus] melakukan penelitian. Jika tidak mampu menghasilkan penelitian dalam waktu tiga tahun, mereka akan menerima sanksi dari manajemen.”
Responden KII dari Vietnam

Selain itu, peserta menyoroti bahwa struktur insentif institusional, seperti kriteria promosi, tidak selalu mencakup penelitian. Hal ini sering kali menyebabkan berkurangnya dukungan untuk kegiatan penelitian.

“Di lembaga pendidikan tinggi di Laos, meskipun terdapat struktur yang jelas, sebagian besar promosi masih dilakukan berdasarkan pengajaran, bukan penelitian. Akibatnya, seseorang mungkin tetap berada di posisi yang sama selama lima tahun atau lebih.

Maju dalam jenjang penelitian adalah hal yang sulit, karena tidak ada dukungan yang konsisten atau berkelanjutan untuk kegiatan penelitian.” Responden KII di Laos

Peneliti di lembaga yang didanai oleh pemerintah Inggris di Vietnam dan Thailand melaporkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan dibandingkan dengan yang berada di lembaga yang didanai oleh pemerintah. Di Vietnam, dua kali lebih banyak peserta peneliti dari lembaga yang didanai oleh Inggris sangat setuju bahwa mereka memiliki akses yang memadai ke sumber daya (70%, n=16) dibandingkan dengan peserta penelitian yang didanai secara domestik (36%, n=12). Di Thailand, tren serupa juga diamati; 44% (n=7) peserta penelitian yang didanai oleh Inggris sangat setuju bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, dibandingkan dengan 19% (n=6) di institusi yang didanai secara domestik.

Lini masa untuk persetujuan etika menghambat penerapan penelitian

Birokrasi yang rumit dan waktu tunggu yang lama untuk persetujuan etika merupakan tantangan yang sering dilaporkan di seluruh wilayah. Peserta penelitian menekankan pentingnya menyesuaikan jadwal dengan kapasitas lokal dalam proses tinjauan etika kepada pendana dan mitra internasional. Peserta KII menekankan pentingnya memperkuat kapasitas etika penelitian di negara-negara tempat hal ini sangat memengaruhi jadwal penelitian, seperti Myanmar, Timor-Leste, dan Laos.

Dalam wawancara, peserta penelitian dari Myanmar dan Timor-Leste mengungkapkan keinginan untuk memiliki komite tinjauan etika yang terdesentralisasi selain komite nasional guna mengurangi hambatan operasional.

“Di sebagian besar negara, institut atau universitas memiliki komite tinjauan etika penelitian sendiri. Namun, di Myanmar, Kementerian Perumahan, Kesehatan, dan Pendidikan masih memiliki komite tinjauan etika [terpusat], tetapi komite tersebut tidak dapat memenuhi [permintaan secara efisien]. Dan hingga saat ini, mereka belum mendukung pembentukan komite tinjauan etika untuk setiap universitas.”

Responden KII di Myanmar

Peserta penelitian melaporkan akses terbatas terhadap pelatihan, pendanaan, dan bimbingan

Peserta penelitian sering melaporkan kesulitan dalam mengakses program dan dana untuk mengembangkan keterampilan penelitian mereka. Banyak peserta merasa bahwa peringkat universitas internasional dan nasional memengaruhi akses terhadap dana dan peluang penelitian. Karena hasil penelitian sering kali terkait dengan peringkat universitas, hal ini dapat menimbulkan tekanan untuk meningkatkan hasil penelitian. Selain itu, kriteria peringkat untuk tabel peringkat nasional atau internasional tidak selalu adil. Misalnya, di Myanmar, peringkat universitas hanya didasarkan pada tahun pendirian, bukan pada hasil penelitian atau dampaknya.

“Jadi, peringkat universitas di Myanmar didasarkan pada tahun pendiriannya. Bukan didasarkan pada sistem evaluasi Anda. Mereka tidak mengevaluasi dengan hasil penelitian. Mereka tidak mengevaluasi dengan sumber daya manusia apa pun.”

Responden KII di Myanmar

Kepuasan terhadap bimbingan dan dukungan bervariasi secara signifikan di seluruh wilayah dan berdasarkan karakteristik identitas (Gambar 7). Peserta penelitian dari Vietnam dan Laos paling puas dengan bimbingan yang mereka terima, dengan 71% (n=45 dan n=32, masing-masing) menyatakan puas. Sebaliknya, peserta dari Filipina (47%, n=25), Singapura (38%, n=10), dan Malaysia (35%, n=9) melaporkan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Mayoritas (>50%) ECR (n=65) dan anggota fakultas senior (n=33) merasa puas dengan bimbingan dan dukungan yang mereka terima. Sebaliknya, peneliti madya seperti dosen (61%, n=17) dan asisten profesor (51%, n=14) melaporkan pengalaman netral atau negatif. Peserta perempuan melaporkan tingkat kepuasan yang sedikit lebih rendah dalam bimbingan mereka, dengan 56% (n=113) perempuan menyatakan kepuasan dibandingkan 59% (n=88) laki-laki dan 62% (n=5) individu yang mengidentifikasi diri sebagai jenis kelamin lain.

Gambar 7: Kepuasan peneliti terhadap tingkat bimbingan yang mereka terima

Kompensasi untuk kegiatan penelitian tidak selalu adil

Peserta peneliti mengungkapkan tingkat kepuasan yang bervariasi terkait kompensasi yang mereka terima atas waktu yang mereka alokasikan untuk kegiatan penelitian (Gambar 8). Peserta yang fokus pada pengajaran atau posisi junior, seperti dosen, asisten profesor, asisten penelitian, dan mahasiswa, umumnya melaporkan tingkat kepuasan yang lebih rendah, dengan persentase masing-masing 40% (n=11), 43% (n=12), 48% (n=22), dan 48% (n=16). Peserta yang menduduki posisi senior sedikit lebih puas dengan kompensasi mereka (50%-57%). Banyak peserta wawancara menekankan pentingnya kompensasi yang adil untuk waktu penelitian mereka, tanpa memandang jenis kelamin atau kewarganegaraan. Mereka juga menyoroti kebutuhan akan manfaat nonmoneter seperti dukungan keluarga dan asuransi kesehatan. Peserta wawancara menyoroti bahwa di beberapa negara, staf diharapkan melakukan penelitian selain tugas utama mereka tanpa menerima gaji tambahan. Hal ini umum dilakukan terutama di kalangan peneliti klinis.

Gambar 8: Kepuasan peneliti terhadap kompensasi untuk waktu penelitian berdasarkan negara

Sebagian besar peserta peneliti (77%, n=21) di Malaysia merasa tidak cukup dihargai atas upaya penelitian mereka. Di negara lain, pendapat responden lebih terbagi, dengan sekitar setengah responden merasa puas dan setengah lainnya tidak puas. Peserta perempuan merasa kurang puas dengan kompensasi yang mereka terima untuk penelitian (48%, n=109) dibandingkan dengan peserta laki-laki (53%, n=85) (Gambar 9).

Gambar 9: Kepuasan peneliti terhadap kompensasi waktu penelitian berdasarkan jenis kelamin

Kurangnya transparansi dalam cara organisasi mengukur kinerja penelitian berdampak negatif terhadap peneliti

Secara keseluruhan, responden di wilayah tersebut cukup puas dengan cara organisasi mereka mengukur kinerja penelitian. Ketidakpuasan terhadap penilaian kinerja penelitian lebih kuat di kalangan peserta penelitian dari Filipina (39%, n=43), Malaysia (38%, n=17), dan Singapura (34%, n=17), yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara organisasi mereka mengukur kinerja penelitian (Gambar 10).

Gambar 10: Kepuasan peneliti terhadap cara organisasi mereka mengevaluasi kinerja penelitian

Tanggapan KII menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta setuju dengan fokus organisasi mereka dalam menggunakan publikasi di jurnal berdampak tinggi untuk menilai kinerja penelitian, penekanan berlebihan pada publikasi sebagai ukuran kesuksesan memiliki konsekuensi negatif. Peserta merasa hal ini merusak integritas penelitian dan meningkatkan persaingan yang tidak sehat dalam penulisan artikel di antara kolaborator dan peneliti pada tahap karier yang berbeda.

Peserta penelitian juga merasa bahwa kurangnya transparansi dalam pemberian hibah penelitian internal dan promosi dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan.

“Saya pikir hal ini sangat tidak transparan dan sangat menegangkan karena seperti kotak hitam. Satu-satunya hal di sepanjang proses yang memberi Anda petunjuk bahwa Anda mungkin akan baik-baik saja adalah penilaian tengah semester. Tapi bagaimana jika seseorang di dewan pengurus universitas memutuskan bahwa ‘hei, penelitian orang ini sedikit terlalu sensitif secara politik?’” Responden KII di Singapura

Tanggapan KII menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada publikasi sebagai ukuran keberhasilan merusak integritas penelitian dan meningkatkan persaingan yang tidak sehat dalam penulisan bersama di antara kolaborator dan peneliti pada berbagai tahap karier. Ketika peserta KII ditanya metrik keberhasilan penelitian apa yang seharusnya diakui sebagai pengganti, mereka menyebutkan metrik alternatif seperti dampak nyata di dunia nyata, keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan interpersonal, kreativitas, integritas, dan ambisi.

“Yang terjadi saat ini sebenarnya adalah Anda fokus pada produksi jurnal berdampak tinggi, dan hal itu menyebabkan banyak pelanggaran etika penelitian.” Responden KII di Indonesia

3. Pendana penelitian asing dan mitra kolaborasi sebaiknya lebih menghargai keahlian lokal

Meskipun kemitraan internasional dan pendanaan telah membawa sumber daya kritis, visibilitas, dan peluang kolaborasi di negara-negara Asia Tenggara, para peserta juga mengemukakan kekhawatiran tentang dampak kemitraan tersebut terhadap otonomi penelitian. Peneliti di seluruh kawasan, terutama ECR dan mereka yang berada di negara-negara berpendapatan rendah, mengekspresikan kekhawatiran tentang dominasi pendana internasional dan peneliti asing dalam menentukan prioritas penelitian nasional. Kekhawatiran ini tidak hanya berasal dari ketimpangan ekonomi, tetapi juga dari warisan historis dan politik yang terus memengaruhi aliran pendanaan, dinamika kekuasaan institusional, dan kolaborasi antar negara.

Dana donatur internasional memengaruhi agenda penelitian nasional

Sebagian besar peneliti dari Malaysia (54%, n=24) dan Indonesia (45%, n=34) merasa bahwa prioritas penelitian organisasi mereka sesuai dengan prioritas dalam konteks mereka (Gambar 11). Di negara-negara lain, sebagian besar peneliti merasa bahwa pendana internasional dan/atau peneliti asing mendominasi prioritas penelitian di negara mereka. Selain itu, ECR dan mereka yang bekerja di bidang *Mikrobiologi* dan *Kesehatan Masyarakat* (lihat lampiran – responden survei) lebih cenderung merasa bahwa pendana internasional dan peneliti asing mendominasi prioritas penelitian nasional.

Gambar 11: Pendapat para peneliti mengenai pengaruh pendanaan penelitian internasional terhadap prioritas penelitian nasional

Kekhawatiran terkait dominasi asing dalam penetapan prioritas penelitian terkait dengan PDB per kapita negara-negara di Asia Tenggara (Spearman⁹ r = -0.83, p=0.015 – Gambar 12). Peserta penelitian di negara-negara berpendapatan rendah lebih cenderung berpendapat bahwa pendana internasional dan peneliti asing mendominasi prioritas penelitian di negara mereka. Peserta di negara-negara berpendapatan tinggi cenderung tidak memiliki masalah dengan hal ini karena

⁹ Koefisien korelasi peringkat Spearman adalah ukuran non-parametrik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel, yang berkisar dari -1 (negatif sempurna) hingga +1 (positif sempurna).

merasa ketergantungan yang lebih rendah pada pendana internasional memberi mereka fleksibilitas lebih dalam menetapkan prioritas penelitian.

Gambar 12: Pendapat para peneliti mengenai pengaruh pendanaan penelitian internasional terhadap prioritas penelitian nasional yang berkaitan dengan PDB ¹⁰

Menyeimbangkan peluang dan risiko dalam kemitraan internasional

Kerja sama dengan peneliti internasional, seperti melalui program pertukaran dan menghasilkan kolaborasi penulisan bersama, telah meningkat menurut peserta dari Vietnam, Filipina, dan Laos. Meskipun kemitraan internasional menyediakan sumber daya berharga dan visibilitas, beberapa peserta KII merasa bahwa hal ini juga dapat meremehkan keahlian lokal dan memprioritaskan tujuan mitra internasional atau mitra dengan sumber daya yang lebih besar.

Secara keseluruhan, peserta penelitian yang disurvei merasa mereka dianggap sebagai mitra yang setara saat bekerja sama dengan organisasi dan tim lain (72%, n=242). Namun, narasumber menemukan tantangan dalam mempertahankan otonomi mereka di bawah tekanan waktu dan dalam situasi dengan dana domestik yang terbatas.

“Beberapa peneliti internasional menggunakan mitra lokal mereka untuk mengumpulkan data dan tidak melibatkan mereka dalam analisis - kami menyebutnya imperialisme akademik. Beberapa

¹⁰ % Kesepakatan adalah jumlah dari cukup setuju dan sangat setuju Silakan merujuk ke metode “Analisis survei” untuk informasi tambahan.

peneliti Barat akan memperlakukan rekan-rekan lokal mereka sebagai asisten penelitian, bukan sebagai mitra yang setara. Hal itu sangat problematik."

Responden KII di Brunei Darussalam

"Otonomi berarti kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh lembaga penelitian tersebut, bukan menjadi subkontraktor bagi organisasi atau konsorsium yang lebih besar, serta kebebasan finansial untuk mundur tanpa konsekuensi negatif yang memengaruhi Anda, kehidupan Anda, penelitian Anda, atau lembaga Anda. Hal ini sulit dilakukan pada lembaga yang bergantung pada dana donatur eksternal karena gaji Anda tidak cukup tinggi untuk bertahan hidup. Bahkan di tingkat profesor, hal ini menjadi masalah. Anda harus menemukan keseimbangan antara mengajar, penelitian, dan mengejar dana donatur."

Responden KII dengan pengalaman di seluruh wilayah

Di sebagian besar negara, sebagian besar peserta penelitian merasa sama berharganya dibandingkan dengan rekan-rekan peneliti mereka dari negara Barat atau negara berpenghasilan tinggi. Namun, terdapat tingkat variasi yang tinggi dalam respons.

Yang terpenting, di Malaysia (50%, n=13) dan Singapura (48%, n=11), peserta penelitian merasa kurang dihargai dibandingkan dengan rekan-rekan peneliti mereka dari negara Barat atau negara berpenghasilan tinggi (Gambar 13).

Gambar 13: Perasaan peserta penelitian bahwa mereka memiliki nilai yang setara dengan rekan-rekan peneliti dari negara Barat atau negara berpenghasilan tinggi, berdasarkan negara.

Di Vietnam, 46% (n=10) responden yang didanai oleh Inggris merasa sama berharganya dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari negara Barat atau negara berpenghasilan tinggi, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 60% (n=20) yang dilaporkan di sektor yang didanai oleh pemerintah. Responden yang didanai oleh Inggris di Vietnam juga melaporkan persepsi positif terhadap dukungan institusional untuk kesehatan dan kesejahteraan (80%, n=20), waktu yang tersedia untuk penelitian (76%, n=19), dan pengembangan karier (70%, n=14). (Gambar 14).

Di Thailand, proporsi responden yang merasa dihargai secara setara serupa antara staf yang didanai oleh Inggris (50%, n=6) dan staf yang didanai oleh pemerintah (57%, n=17). Namun, 80% (n=12) responden yang didanai oleh Inggris di Thailand setuju bahwa kebutuhan kesehatan mental dan fisik mereka didukung, yang

hampir dua kali lipat proporsi di sektor yang didanai oleh pemerintah (50%, n=16).

Gambar 14: Peserta penelitian merasa memiliki nilai yang setara dengan rekan peneliti dari negara Barat atau negara berpenghasilan tinggi berdasarkan lingkungan penelitian

Faktor historis dan politik dapat memengaruhi akses terhadap pendanaan penelitian dan peluang kolaborasi

Ketegangan yang disebabkan oleh faktor historis dan politik antara negara-negara juga muncul dalam wawancara. Hubungan antarnegara yang dibentuk oleh warisan kolonialisme, perang, dan intervensi asing terus memengaruhi lingkungan penelitian di seluruh Asia Tenggara. Dinamika ini dapat menyebabkan akses yang tidak merata terhadap pendanaan internasional dan peluang kolaborasi.

Hubungan historis yang dibentuk oleh kolonialisme dapat secara signifikan memengaruhi akses terhadap pendanaan penelitian. Di Vietnam, hubungan kompleksnya dengan Amerika Serikat, yang berakar pada Perang Vietnam dan dampaknya, dapat menimbulkan sensitivitas politik dan hambatan birokrasi bagi institusi Vietnam yang mencari pendanaan penelitian atau kemitraan. Di Kamboja, beberapa peserta penelitian merasa kemajuan penelitian mereka bergantung pada keselarasan dengan pemangku kepentingan yang berkuasa, seperti hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah atau pendana yang berpengaruh. Di Myanmar, kendali rezim militer telah membatasi kebebasan akademik secara signifikan, menciptakan lingkungan penuh tekanan yang mempersulit operasi penelitian dan menghambat individu untuk berbicara secara terbuka.

“Di Kamboja, sangat sulit untuk melakukan hal yang layak dipuji kecuali Anda memiliki koneksi yang kuat. Karena hanya orang-orang kaya di negara ini yang memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintah. Orang-orang tidak bisa jadi kaya di luar lingkaran tersebut. Bahkan jika itu adalah demokrasi, pemerintah pada dasarnya adalah diktator.” Responden KII dengan pengalaman di seluruh wilayah

Rekomendasi

Berdasarkan temuan kami, kami merangkum rekomendasi untuk pendana penelitian, lembaga penelitian, dan pembuat kebijakan. Rekomendasi kami bertujuan untuk mendorong kolaborasi yang lebih besar antara para pemangku kepentingan ini, menyelaraskan prioritas penelitian, dan memperkuat lanskap penelitian di Asia Tenggara.

Rekomendasi untuk institut penelitian di Asia Tenggara:

Bangun lingkungan penelitian inklusif

Institusi harus melampaui inisiatif keragaman yang bersifat permukaan untuk mengatasi hambatan struktural. Hal ini meliputi penerapan kebijakan seperti cuti orang tua yang komprehensif dan kebijakan ramah keluarga lainnya untuk mendukung tanggung jawab pengasuhan, menyediakan program dukungan bahasa, serta menciptakan jaringan bimbingan yang secara khusus mendukung kelompok yang kurang terwakili.

Buat investasi dalam infrastruktur dan sistem pendukung penelitian

Institusi harus merestrukturisasi beban kerja akademik untuk melindungi waktu penelitian, berinvestasi dalam fasilitas dan peralatan penelitian, serta mendirikan sistem dukungan khusus untuk penulisan proposal hibah dan administrasi penelitian. Hal ini meliputi pembuatan proses persetujuan etika yang efisien dan penyediaan dukungan administratif yang memadai.

Kembangkan sistem evaluasi performa transparan

Institusi harus mengembangkan kriteria yang jelas dan transparan untuk penilaian penelitian yang melampaui metrik publikasi dan mencakup dampak nyata di dunia nyata, kualitas kolaborasi, dan keterlibatan komunitas. Mekanisme evaluasi internal untuk proposal penelitian harus memasukkan dampak kebijakan sebagai metrik dan mengharuskan keterlibatan yang berarti dari mitra lokal.

Rekomendasi untuk pembuat kebijakan di Asia Tenggara:

Kembangkan strategi budaya penelitian nasional

Pemerintah harus mengakui budaya penelitian sebagai komponen kritis dalam kebijakan penelitian dan pengembangan nasional. Hal ini mencakup pengembangan daftar prioritas penelitian yang jelas dan dipublikasikan untuk negara mereka melalui konsultasi yang luas dengan pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk berkolaborasi dengan mitra penelitian dan pendana asing guna mengatasi prioritas penelitian negara, merencanakan investasi dalam infrastruktur penelitian, mendukung pembangunan kapasitas institusional, serta menciptakan kerangka kebijakan yang melindungi kebebasan akademik sekaligus mendorong inovasi.

Atasi hambatan sejarah dan politik

Pembuat kebijakan harus berupaya mengatasi faktor-faktor politik yang memengaruhi peluang penelitian dan kolaborasi melalui keterlibatan diplomatik, reformasi kebijakan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk kolaborasi internasional.

Buat investasi dalam pengembangan tenaga kerja penelitian

Negara harus berinvestasi dalam mengembangkan tenaga kerja riset mereka melalui kebijakan pendidikan, program pelatihan, dan inisiatif pengembangan karier. Hal ini mencakup dukungan terhadap program PhD, kesempatan pascadoktoral, dan menciptakan jalur karier yang dapat mempertahankan talenta di wilayah tersebut.

Rekomendasi untuk organisasi pendanaan penelitian internasional dan nasional:

Prioritaskan kepemimpinan lokal dan pengembangan kapasitas

Pendana internasional harus beralih dari kemitraan yang eksploitatif ke model kolaboratif yang benar-benar memberdayakan peneliti dan lembaga lokal. Hal ini meliputi penyediaan dana langsung kepada lembaga lokal, mendukung pengembangan infrastruktur, dan memastikan bahwa prioritas penelitian selaras dengan tujuan pembangunan nasional daripada kepentingan donatur.

Atasi ketidaksetaraan struktural dalam akses pendanaan

Pendana harus memastikan bahwa dana tersedia untuk mendukung peneliti dari negara-negara berpendapatan rendah dan latar belakang yang termarginalisasi. Hal ini mencakup pembentukan aliran pendanaan khusus untuk pengembangan ECR dan memastikan bahwa kriteria pendanaan mencakup pertimbangan keadilan dan aksesibilitas.

Dukung kolaborasi regional dan pertukaran pengetahuan

Pendana sebaiknya berinvestasi dalam memfasilitasi kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan inisiatif penelitian bersama antara lembaga-lembaga penelitian di Asia Tenggara, bukan mempertahankan kolaborasi penelitian yang didominasi oleh lembaga-lembaga Barat.

Lampiran

Lampiran ini mencakup metodologi yang relevan untuk laporan temuan utama. Metodologi dan laporan mengenai tinjauan cakupan dan FGD tersedia secara terpisah.

1. Pendekatan untuk survei online

Latar belakang dan tujuan

Survei budaya penelitian dirancang untuk menangkap perspektif peneliti dari berbagai tahap karier, disiplin ilmu, dan lingkungan institusional, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan penelitian di Asia Tenggara.

Meskipun fokus utama survei adalah untuk mengumpulkan wawasan kuantitatif di berbagai lingkungan penelitian di Asia Tenggara, hasil survei juga memberikan latar belakang kontekstual yang mendukung temuan kualitatif dari FGD yang dilakukan sebelumnya. Temuan survei mengidentifikasi area-area potensial yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, memastikan bahwa KII yang dilakukan selanjutnya selaras dengan pola-pola yang diamati secara luas.

Tujuan utama survei adalah:

1. Untuk mengukur motivator utama dan tantangan yang dihadapi peneliti di berbagai lingkungan penelitian di Asia Tenggara.
Motivator (misalnya, motivasi untuk melakukan penelitian, kesenangan dalam aktivitas penelitian), dan tantangan (misalnya, keterbatasan waktu dan kompensasi).
2. Untuk menilai bagaimana praktik institusional, sumber daya, dan kebijakan membentuk budaya penelitian. *Faktor tingkat institusi (misalnya, standar etika, ketersediaan sumber daya, kebijakan yang memengaruhi prioritas penelitian).*
3. Untuk menganalisis hubungan di antara peneliti di dalam dan antar institusi, termasuk sistem dukungan dan praktik kolaboratif. *Hubungan antarindividu (misalnya, bimbingan, kolaborasi antarpeleliti, pengakuan atas kontribusi).*
4. Untuk mengidentifikasi hambatan terhadap kesetaraan penelitian, terutama di antara kelompok demografis yang berbeda dan tingkat penelitian. *Hambatan demografis (misalnya, tantangan dalam perkembangan karier bagi perempuan, peneliti muda, dan kelompok yang kurang terwakili lainnya).*

Metode

Strategi pengambilan sampel

Strategi pengambilan sampel melibatkan kombinasi antara pengambilan sampel kuota dan purposive sampling, memastikan bahwa komunitas penelitian yang lebih kecil terjangkau, dengan mewakili setidaknya 30 peneliti dari setiap negara, jika memungkinkan. Kami juga berkomitmen untuk memastikan setidaknya ada 200 ECR dalam sampel kami.

Promosi survei dilakukan melalui saluran yang dapat memaksimalkan respons dari peserta tertentu, seperti (1) tahap karier, memastikan keseimbangan antara peneliti muda (mahasiswa dan peneliti junior) hingga akademisi tingkat menengah dan senior (profesor, direktur); (2) keragaman disiplin ilmu: STEM, ilmu sosial, biomedik, dan humaniora; dan (3) keragaman geografis dan institusional, mencakup peneliti di daerah perkotaan dan pinggiran/pedesaan, serta berbagai jenis institusi, termasuk institusi pemerintah dan yang didanai secara internasional. Survei ini melibatkan 646 peneliti dan staf akademik di seluruh Asia Tenggara.

Responden survei – demografis

Tabel 2: karakteristik demografis dari responden survei

Karakteristik	N = 646[†]
Jenis Kelamin	
Perempuan	365 (56,5%)
Laki-laki	263 (40,7%)
Nonbiner / jenis kelamin ketiga	9 (1,4%)
Memilih tidak menjawab	9 (1,4%)
Negara	
Brunei Darussalam	14 (2,2%)
Singapura	52 (8,0%)
Filipina	92 (14,2%)
Thailand	122 (18,9%)
Laos	62 (9,6%)
Indonesia	77 (11,9%)
Vietnam	128 (19,8%)
Kamboja	42 (6,5%)
Malaysia	45 (7,0%)
Myanmar	8 (1,2%)
Timor-Leste	4 (0,6%)
Tahun pengalaman	
1-5 tahun	198 (30,7%)
5-10 tahun	178 (27,6%)
10-15 tahun	163 (25,2%)
20 tahun atau lebih	107 (16,6%)
Jenis institusi	
Didanai pemerintah	360 (55,7%)
Swasta dan industri	181 (28,0%)
Didanai Inggris	81 (12,5%)
Lainnya	24 (3,7%)
Posisi di tempat kerja	
Siswa	59 (9,2%)
Asisten penelitian	86 (13,4%)
Staf dukungan penelitian	82 (12,8%)
Tenaga profesional kesehatan penelitian	88 (13,8%)

Karakteristik	N = 646 ¹
Anggota peneliti, peneliti pascadoktoral, peneliti	132 (20,6%)
Pengajar atau guru	47 (7,3%)
Dosen pembantu	49 (7,7%)
Posisi fakultas senior	97 (15,2%)
Area penelitian (N = 832) ¹	
Biomedis, kedokteran, keperawatan, klinis	196 (23,6%)
Mikrobiologi, virologi, parasitologi	104 (12,5%)
Psikologi, ilmu perilaku	46 (5,5%)
Kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, sistem kesehatan, kesehatan global	279 (33,5%)
Ilmu sosial, humaniora	136 (16,3%)
STEM (ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, matematika)	71 (8,5%)

¹Bidang penelitian menerima 832 respons, karena responden dapat memilih beberapa opsi

Pengumpulan data dan analisis

Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama periode 5 minggu, dengan tindak lanjut dan pengingat melalui platform media sosial dan email untuk meningkatkan tingkat respons. Survei online ini sepenuhnya anonim. Karena alasan etika, kami tidak mengumpulkan informasi pribadi apa pun dari peserta, termasuk kewarganegaraan. Oleh karena itu, strategi perekrutan kami mencakup posting media sosial, rekomendasi dari mulut ke mulut, metode snowballing, dan rujukan melalui email. Dalam survei, kami menanyakan negara tempat peserta berdomisili, negara di mana mereka memiliki pengalaman paling banyak, dan berapa lama mereka berdomisili di negara tersebut. Hal ini memungkinkan kami untuk menangkap perspektif penduduk lokal maupun peneliti asing yang berdomisili di berbagai negara di Asia Tenggara.

Survei ini dilaksanakan menggunakan platform Qualtrics. Format survei terdiri dari pertanyaan-pertanyaan singkat yang dirancang untuk mendapatkan respons yang jelas dan terstandarisasi di berbagai konteks penelitian di Asia Tenggara. Survei ini dioptimalkan untuk perangkat seluler.

Untuk mengakomodasi keragaman lanskap linguistik di Asia Tenggara, survei ini tersedia dalam beberapa bahasa, termasuk Bahasa (Indonesia & Malaysia), Mandarin (sederhana), Khmer, Burma, Thailand, dan Vietnam. Setelah berkonsultasi dengan tim kami, kami tidak menyertakan Tagalog karena Bahasa Inggris merupakan standar dalam lingkungan penelitian di Filipina. Setiap versi bahasa diuji dalam fase uji coba yang melibatkan penutur asli yang meninjau survei untuk kejelasan dan akurasi.

Persetujuan tertulis diperoleh secara elektronik, mengharuskan peserta untuk mengakui dan menyetujui pernyataan persetujuan sebelum mengakses survei.

Analisis data

Fokus utama analisis data adalah pada evaluasi kuantitatif. Analisis dilakukan menggunakan R.

Tahap pertama analisis melibatkan pembangkitan statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi, rata-rata, dan simpangan baku. Hal ini memberikan gambaran umum tentang variabel-variabel kunci, termasuk motivasi individu, dinamika institusional, dan pola demografis.

Analisis selanjutnya menggunakan statistik inferensial untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang berbeda. Teknik statistik dan analisis, uji t, dan model regresi dilakukan untuk menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhi budaya penelitian, mengidentifikasi korelasi antara demografi dan pengalaman, serta mengevaluasi bagaimana praktik institusional memengaruhi dinamika penelitian.

Data dipisahkan berdasarkan demografi yang relevan dan lingkungan penelitian, memungkinkan perbandingan yang lebih mendalam antara berbagai kelompok. Analisis ini mencakup segmentasi data berdasarkan negara, tahap karier, disiplin penelitian, dan jenis pendanaan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan atau tren unik.

Persentase kesepakatan dihitung dengan menggabungkan proporsi responden yang memilih *agak setuju* dan *sangat setuju*. Demikian pula, persentase ketidaksepakatan menggabungkan proporsi responden yang memilih *agak tidak setuju* dan *sangat tidak setuju*.

Kuesioner survei

Kuesioner survei disertakan dalam Lampiran 4. Kuesioner didesain dalam dokumen Word dan dipindahkan ke Qualtrics untuk diseminasi.

2. Metodologi wawancara informan utama

Latar belakang dan tujuan

Survei untuk menyelidiki budaya penelitian di seluruh Asia Tenggara telah mengungkap bukti yang jelas mengenai hambatan, faktor pendorong, dan area yang perlu ditingkatkan. Namun, data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei secara alami memiliki keterbatasan karena detail yang dapat diberikan oleh peserta. Survei juga tidak memungkinkan tim peneliti untuk menyelidiki area spesifik sebagai respons terhadap pengalaman peserta.

Oleh karena itu, KII dilakukan untuk memperdalam pemahaman kami tentang faktor yang mendasari budaya penelitian yang diidentifikasi dalam survei, faktor yang menyebabkan perbedaan antara pengalaman peneliti di lingkungan dan negara yang berbeda, serta perubahan yang dirasakan oleh peneliti dari latar belakang yang beragam dapat meningkatkan budaya penelitian. KII melibatkan peneliti dari kelompok yang kurang terwakili dalam survei.

Metodologi

Strategi pengambilan sampel

36 responden diwawancarai, mencerminkan temuan dari survei. Pemilihan yang disengaja memastikan penyertaan:

- Setidaknya tiga responden dari masing-masing negara studi
- Peneliti yang kurang terwakili atau kurang beruntung, seperti yang ditekankan dalam tinjauan cakupan dan survei
- Perspektif dari kelompok-kelompok kecil yang lebih sulit dijangkau oleh survei

Responden diidentifikasi melalui tiga jalur:

1. Jaringan dari tim penelitian
2. Rekomendasi dari Wellcome Trust, informan utama, dan peserta diskusi kelompok fokus
3. Penulis artikel atau laporan yang relevan yang termasuk dalam tinjauan cakupan

Pengumpulan data dan analisis

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis, kami melakukan wawancara melalui zoom dan merekam audio dengan transkripsi otomatis. Tim penelitian mentranskripsi file audio menggunakan Sonix, perangkat lunak AI berbasis langganan. Anggota tim penelitian memeriksa semua transkripsi AI untuk memastikan akurasi dan detailnya. Dua wawancara dengan informan utama dilakukan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan oleh asisten penelitian untuk menangkap nuansa dan detail yang mungkin hilang dalam terjemahan.

Peserta dianonimkan dan diberi nomor dalam transkrip. Analisis tematik melibatkan dua anggota tim proyek yang menganalisis setiap baris transkrip secara berurutan, menggunakan pendekatan interpretatif. Dalam pendekatan ini, tema-tema yang diidentifikasi oleh peneliti didukung oleh kutipan dari data mentah untuk memastikan interpretasi data tetap terhubung dengan kata-kata peserta.

3. Batasan metodologis dan informasi studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran untuk mengeksplorasi kapasitas dan praktik penelitian di seluruh Asia Tenggara, dengan menyadari sejak awal tantangan metodologis yang melekat dalam melakukan penelitian regional di konteks yang begitu beragam dan kompleks. Meskipun pendekatan ini memungkinkan triangulasi sumber data dan perspektif, kami mengakui beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan untuk interpretasi yang tepat terhadap temuan. Sebagai isu lintas sektoral, penggabungan data antar negara dapat menyamarkan perbedaan lokal yang penting, dan menavigasi kerangka etika yang bervariasi di negara-negara tersebut menimbulkan kendala logistik bagi tim penelitian. Generalisasi temuan kami terbatas karena ukuran dan komposisi sampel kami, yang tidak dapat sepenuhnya memperhitungkan perbedaan di wilayah yang begitu luas dan beragam secara geografis.

Untuk survei online kami, terdapat risiko pengambilan sampel yang tidak representatif, mengingat tingkat respons yang lebih rendah di negara-negara kecil seperti Myanmar (8 respons) dan Timor-Leste (4 respons). Survei ini sepenuhnya anonim sesuai dengan persyaratan persetujuan etika kami, yang meningkatkan risiko bahwa responden mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas. Ada juga pertukaran anonimitas; tidak ada tindak lanjut atau klarifikasi jawaban untuk pertanyaan terbuka dalam survei kami.

Sebagian sampel survei online kami mungkin juga kurang bersedia berpartisipasi karena sensitivitas politik; seorang peneliti Burma menyampaikan bahwa, akibat krisis politik yang sedang berlangsung di Myanmar, banyak akademisi telah bermigrasi ke luar negeri, sementara yang tetap tinggal di negara tersebut mungkin enggan berpartisipasi karena takut dituntut. Sebagian kecil jawaban tidak lengkap atau tidak akurat. Survei mengandung kesalahan terjemahan teknis pada salah satu pertanyaan tentang perkembangan karier, yang menyebabkan penyesuaian interpretasi pertanyaan ini dalam hasil.

Dalam hal latar penelitian, sebagian besar peserta penelitian dalam sampel kami bekerja di universitas, dengan representasi yang lebih rendah dari peneliti yang bekerja di sektor swasta dan pemerintah.

Meskipun telah disebarluaskan, representasi kelompok minoritas dan kelompok yang kurang beruntung dalam survei tetap terbatas. Peserta KII dipilih secara sengaja untuk memastikan representasi kelompok-kelompok ini dalam penelitian.

Untuk KII, tim penelitian menggunakan teknik purposive sampling untuk menjangkau kelompok yang kurang beruntung, tetapi hal ini meningkatkan risiko bias. Pengumpulan data kualitatif secara jarak jauh mungkin telah memengaruhi keterbukaan dan pembentukan hubungan antara pewawancara dan peserta. Penerjemahan ke dalam beberapa bahasa untuk survei dan KII mungkin menyebabkan beberapa nuansa atau makna hilang selama proses penerjemahan.

Pernyataan AI generatif

Kami mengakui penggunaan alat AI yang terbatas dalam penyelesaian laporan ini. Tim penelitian menggunakan Chat GPT untuk memperbaiki tata bahasa dan memperbaiki pembentukan pertanyaan survei. Kami menggunakan Sonix, perangkat lunak transkripsi otomatis, untuk mentranskripsi file audio dari diskusi kelompok fokus dan wawancara dengan informan utama.

Persetujuan etika

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etika dari Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara (nomor 206/2024 Etik/KPIN) dan Universitas Nasional Singapura dengan judul-judul berikut: “NUS-IRB-2024-858: Mempelajari Budaya Penelitian di Asia Tenggara melalui Diskusi Kelompok Fokus”, dan “NUS-IRB-2025-224: Mempelajari Budaya Penelitian di Asia Tenggara melalui Wawancara dengan Informan Utama.”

4. Kuesioner survei

Halaman perkenalan

Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Budaya Penelitian di Asia Tenggara

Budaya Penelitian mencakup perilaku, nilai, ekspektasi, sikap, dan norma dalam komunitas penelitian kita. Hal ini memengaruhi jalur karier peneliti dan menentukan cara penelitian dilakukan dan dikomunikasikan (The Royal Society of Science, 2018).

Berikan kontribusi Anda untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya penelitian di Asia Tenggara, dampaknya, apa yang membuat budaya penelitian yang baik, dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan budaya tersebut.

Survei ini dapat diselesaikan dalam 3 menit. Jika Anda memilih untuk memberikan informasi tambahan, mungkin perlu waktu sekitar 10 menit.

Pekerjaan penting ini didanai oleh Wellcome Trust dan dipimpin oleh The Equity Collective, tim peneliti dan praktisi yang berbasis di Asia Tenggara dan Inggris.

Wawasan Anda sangat berharga dalam membentuk transformasi positif untuk budaya penelitian di seluruh wilayah.

Persetujuan:

Dengan melanjutkan, Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela. Respons Anda akan tetap rahasia dan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Anda bebas mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.

Terima kasih atas waktu dan kontribusi Anda dalam pekerjaan penting ini!

Kuesioner

Tentang Anda	Respons
<i>Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 menit</i>	
1. Jenis Kelamin: Apa jenis kelamin Anda?	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Nonbiner/jenis kelamin ketiga <input type="checkbox"/> Wanita <input type="checkbox"/> Memilih tidak menjawab <input type="checkbox"/> Memilih untuk menjelaskan sendiri (harap sebutkan)
2. Di negara mana Anda saat ini Anda tinggal?	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Kamboja <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Laos <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Filipina <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thailand <input type="checkbox"/> Vietnam <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)
3. Manakah yang menjadi negara utama tempat Anda memiliki pengalaman bekerja? <i>Silakan jawab semua pertanyaan berikut dengan merujuk pada negara yang Anda pilih. Jika Anda memiliki pengalaman di lebih dari satu negara, silakan isi survei terpisah untuk masing-masing negara.</i> <i>Dengan memiliki pengalaman bekerja di suatu negara, Anda:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja secara fisik di negara tersebut, atau • Bekerja untuk lembaga yang berbasis di negara tersebut, atau • Bekerja pada proyek yang melibatkan interaksi dengan warga negara atau pejabat negara tersebut 	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Kamboja <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Laos <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Filipina <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thailand <input type="checkbox"/> Vietnam <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)

4. Sudah berapa tahun Anda bekerja di negara ini? (Rentang: 1-50)	Harap masukkan angka.
5. Apa jenis organisasi tempat Anda bekerja di negara ini?	<input type="checkbox"/> Lembaga Penelitian atau Pusat Penelitian Publik (dibiayai oleh pemerintah) <input type="checkbox"/> Lembaga Penelitian atau Pusat Penelitian Swasta <input type="checkbox"/> Universitas Negeri (dibiayai oleh pemerintah) <input type="checkbox"/> Universitas Swasta <input type="checkbox"/> Rumah Sakit atau Fasilitas Terkait Kesehatan Umum (dibiayai oleh pemerintah) <input type="checkbox"/> Rumah Sakit atau Fasilitas Terkait Kesehatan Swasta <input type="checkbox"/> Lembaga yang didanai dari luar <input type="checkbox"/> Industri atau Bisnis <input type="checkbox"/> Pemberi Dana atau Organisasi Filantropi <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)
6. Apakah organisasi ini didanai dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Inggris, seperti lembaga-lembaga yang didanai oleh Wellcome: Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU), Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
7. Manakah di antara berikut ini yang paling menggambarkan posisi utama Anda di tempat kerja dalam organisasi ini? <i>Silakan pilih satu peran yang paling sesuai dengan pekerjaan utama Anda.</i>	<input type="checkbox"/> Mahasiswa (S1, S2, S3, M.A., M.P.H., M.D., Ph.D.) <input type="checkbox"/> Asisten penelitian <input type="checkbox"/> Peneliti, peneliti pascadoktoral, atau posisi penelitian lainnya <input type="checkbox"/> Dosen Pembantu <input type="checkbox"/> Dosen Madya <input type="checkbox"/> Dosen Tetap <input type="checkbox"/> Dosen (pekerjaan utama mengajar, bukan meneliti) <input type="checkbox"/> Dekan atau kepala departemen <input type="checkbox"/> Administrator atau manajer penelitian <input type="checkbox"/> Teknisi laboratorium <input type="checkbox"/> Dokter atau perawat peneliti <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)
8. Bagaimana Anda menjelaskan area utama penelitian Anda?	<input type="checkbox"/> Biomedis, kedokteran, keperawatan, klinis <input type="checkbox"/> Mikrobiologi, virologi, parasitologi <input type="checkbox"/> STEM (Sains, Teknologi, Rekayasa, Matematika)

	<input type="checkbox"/> Kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, sistem kesehatan, kesehatan global <input type="checkbox"/> Psikologi, ilmu perilaku <input type="checkbox"/> Ilmu sosial, humaniora <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)
--	---

Pengalaman budaya penelitian Anda

(Anda dapat mengakhiri survei setelah menjawab 6 pertanyaan di sini).

Harap diperhatikan bahwa semua pertanyaan berikut ini mengacu pada negara dan organisasi yang Anda pilih.

	Pertanyaan Keseluruhan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu cara menjawabnya
Keseluruhan	1. Menurut saya budaya penelitian telah berkembang menjadi lebih baik.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	2. Ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan memberikan pengakuan pada penelitian di dalam organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	3. Dana penelitian internasional dan/atau peneliti asing mendominasi prioritas penelitian di negara saya.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	4. Saya puas dengan cara penilaian kinerja penelitian di organisasi saya, misalnya melalui publikasi akademik atau memperoleh hibah penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Relasi	5. Di organisasi saya, para peneliti lebih banyak berkolaborasi, bukan saling bersaing.	<input type="checkbox"/>					

Identitas	6. Perkembangan karier (misalnya, ke posisi senior) lebih sulit bagi jenis peneliti berikut: (pilihan ganda)	<input type="checkbox"/> Wanita <input type="checkbox"/> Minoritas etnis <input type="checkbox"/> Orang dengan disabilitas <input type="checkbox"/> Peneliti muda <input type="checkbox"/> LGBTQ+ <input type="checkbox"/> Orang asing <input type="checkbox"/> Bukan pemegang PhD <input type="checkbox"/> Lainnya (harap sebutkan)
-----------	---	---

Akan sangat membantu jika Anda dapat memberikan informasi yang lebih mendetail tentang pengalaman Anda terkait budaya penelitian. Apakah Anda memiliki waktu 6-10 menit lagi?

- Jika TIDAK, Anda akan diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya penelitian yang baik bagi Anda, membagikan kekhawatiran tentang lingkungan penelitian Anda, atau mengusulkan perbaikan. Ini akan menyelesaikan survei.
- Jika YA, Anda akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan tambahan. Survei akan selesai setelah ini.

Pertanyaan tingkat individu

Catatan	Pertanyaan Budaya Penelitian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu cara menjawabnya
Motivator	1. Di organisasi saya, ada anggapan bahwa peneliti menikmati aktivitas penelitian mereka.	<input type="checkbox"/>					
Nilai & Perilaku	2. Di organisasi saya, para peneliti diwajibkan untuk mematuhi standar etika penelitian yang tinggi.	<input type="checkbox"/>					
Nilai & Perilaku	3. Saya merasa inferior dibandingkan dengan peneliti dari negara barat atau dengan pendapatan tinggi.	<input type="checkbox"/>					
Otonomi	4. Di organisasi saya, saya diberi kebebasan untuk mengejar proyek penelitian yang sesuai dengan minat saya.	<input type="checkbox"/>					

Kesenjangan pengetahuan dan tindakan	5. Saya yakin bahwa saya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kesehatan mental	6. Di organisasi saya, individu yang membutuhkan dukungan kesehatan mental atau fisik ditangani dengan baik.	<input type="checkbox"/>					
Kesenjangan pengetahuan dan tindakan	7. Tingkat kemahiran saya dalam bahasa Inggris tidak memengaruhi pengalaman saya dalam melakukan penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kesenjangan pengetahuan dan tindakan	8. Di organisasi saya, saya merasa diberi kompensasi dengan baik untuk waktu yang saya alokasikan untuk penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kesenjangan pengetahuan dan tindakan	9. Saya memiliki cukup waktu di sela jadwal harian untuk melakukan penelitian.	<input type="checkbox"/>					

Pertanyaan tingkat interpersonal

Catatan	Pertanyaan Budaya Penelitian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu cara menjawabnya
Relasi	10. Di organisasi saya, terkadang ada ketegangan antara peneliti dari berbagai departemen, disiplin, atau negara.	<input type="checkbox"/>					
Relasi	11. Di organisasi saya, kontribusi saya diakui secara adil (oleh para senior saya) dalam hasil penelitian seperti artikel dan presentasi konferensi.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan	12. Saya merasa supervisor saya sangat mendukung dengan menghargai kontribusi saya dalam penelitian dan mendorong saya untuk memprioritaskan penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan	13. Saya puas dengan tingkat bimbingan penelitian yang saat ini saya terima.	<input type="checkbox"/>					

Pertanyaan tingkat institusional

Catatan	Pertanyaan Budaya Penelitian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu cara menjawabnya
Pertanggungjawaban	14. Jika saya menyaksikan penelitian atau perilaku profesional yang tidak pantas di organisasi saya, saya mengetahui sistem yang efektif untuk melaporkannya secara internal.	<input type="checkbox"/>					
Pertanggungjawaban	15. Saya yakin bahwa organisasi saya dapat menangani kasus-kasus penelitian yang tidak etis dengan adil.	<input type="checkbox"/>					
Pertanggungjawaban	16. Saya yakin bahwa organisasi saya dapat menangani perundungan, pelecehan, termasuk pelaporan pelanggaran secara adil.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	17. Di organisasi saya, terdapat sistem dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	18. Organisasi saya memprioritaskan aktivitas lain, misalnya mengajar, dan bukan penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	19. Saya setuju dengan tingkat kepentingan yang diberikan untuk publikasi dalam jurnal akademis berkualitas tinggi oleh organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	20. Di organisasi saya, ada peluang untuk berkembang dan tumbuh secara profesional dalam penelitian.	<input type="checkbox"/>					
Kebijakan, praktik	21. Dana penelitian yang diterima oleh organisasi saya mencerminkan prioritas utama di negara/konteks saya.	<input type="checkbox"/>					
Sumber daya	22. Tersedia sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian berkualitas di organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Sumber daya	23. Organisasi saya memiliki program khusus untuk membantu akademisi baru memulai penelitian mereka dan mempelajari keterampilan akademik	<input type="checkbox"/>					

	seperti penulisan akademik, tinjauan literatur, analisis data.						
Sumber daya	24. Organisasi saya memiliki inisiatif untuk mendukung peneliti baru atau junior dalam mendapatkan hibah awal atau publikasi.	<input type="checkbox"/>					
Tekanan	25. Saya merasa kesulitan untuk memenuhi harapan penelitian dari organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					

Pertanyaan tingkat interinstitusional

Catatan	Pertanyaan Budaya Penelitian	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu cara menjawabnya
Hubungan	26. Saya memiliki pengalaman yang secara keseluruhan positif dalam berkolaborasi pada proyek-proyek penelitian dengan lembaga-lembaga lain di Asia Tenggara.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan	27. Saya memiliki pengalaman yang secara keseluruhan positif dalam berkolaborasi pada proyek-proyek penelitian dengan institusi di luar Asia Tenggara.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	28. Dalam kerja sama, saya merasa bahwa organisasi dan tim saya dianggap sebagai mitra yang setara dengan organisasi dan tim lain.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	29. Dalam kerja kolaboratif, organisasi saya cukup diakui dalam hasil penelitian seperti artikel dan presentasi konferensi.	<input type="checkbox"/>					

Penutup

N/A	Silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan budaya penelitian yang baik bagi Anda, dan gunakan ruang ini untuk menyampaikan kekhawatiran tentang lingkungan penelitian Anda atau saran untuk perubahan positif yang belum dibahas sebelumnya.	Teks bebas
-----	---	------------

